

Zoneamento Ambiental de Aptidão Agrícola para a Bananicultura na Região de
Sobradinho – DF

Projeto de Estágio Supervisionado em Geografia aplicada a Agricultura com
Uso do Sensoriamento Remoto na Análise Espectral de Culturas Agrícolas

Matheus Santos de Oliveira¹ , André Israel da Silva Xavier²

¹ Bacharelado em Geografia, faculdade UNINTER, Centro Universitário Internacional, mar/jul. 2026 (santosdeoliveiramatheus@outlook.com). Brasília, Brasil.

² Supervisor de Estágio, Engenheiro Agrônomo, CREA 21311D -DF, (vidaorganicadf@gmail.com).

Resumo

A aplicação do sensoriamento remoto na agricultura tem proporcionado avanços significativos no monitoramento espacial e temporal das culturas agrícolas, permitindo a análise de características biofísicas relacionadas ao vigor vegetativo, biomassa, teor de água e atividade fotossintética. Nesse contexto, o uso de imagens orbitais e índices espectrais apresenta-se como uma importante ferramenta de apoio técnico e científico à agricultura familiar e aos pequenos produtores rurais, favorecendo a tomada de decisão e o manejo sustentável das lavouras. A integração de técnicas de geoprocessamento, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e a ciência de dados geográficos, possibilita a identificação de variações no desenvolvimento vegetativo, contribuindo para o diagnóstico precoce de estresses hídricos, nutricionais e fitossanitários. Além disso, a utilização de dados gratuitos provenientes de sensores remotos amplia o acesso às tecnologias de agricultura de precisão, reduzindo custos operacionais e promovendo maior eficiência produtiva no meio rural. Dessa forma, o sensoriamento remoto consolida-se como uma alternativa estratégica para o fortalecimento da assistência técnica, da gestão agrícola e do planejamento territorial, especialmente em pequenas propriedades agrícolas, onde o acesso a tecnologias convencionais ainda é limitado.

Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Agricultura de precisão; Geoprocessamento; Agricultura familiar; Monitoramento agrícola.

Abstract

The application of remote sensing in agriculture has enabled significant advances in the spatial and temporal monitoring of agricultural crops, allowing the analysis of biophysical parameters related to vegetation vigor, biomass, water content, and photosynthetic activity. In this context, the use of satellite imagery and spectral indices has become an important technical and scientific support tool for family farming and small rural producers, contributing to decision-making and sustainable crop management. The integration of geoprocessing techniques, Geographic Information Systems (GIS), and cloud-based analysis platforms enables the identification of variations in vegetative development, assisting in the early

diagnosis of water, nutritional, and phytosanitary stresses. Furthermore, the use of free remote sensing datasets expands access to precision agriculture technologies, reducing operational costs and promoting greater productive efficiency in rural areas. Thus, remote sensing has become a strategic alternative for strengthening technical assistance, agricultural management, and territorial planning, especially in small agricultural properties where access to conventional technologies is still limited.

Keywords: Remote sensing; Precision agriculture; Geoprocessing; Family farming; Agricultural monitoring.

1. INTRODUÇÃO

O sistema de cultivo orgânico apresenta maior dependência dos fatores edafoclimáticos para o pleno desenvolvimento das culturas e para o sucesso produtivo. Conforme descrito pela EMBRAPA (2020), o conhecimento das características químicas, físicas e biológicas do solo destinado ao cultivo orgânico da bananeira é fundamental para garantir o adequado desenvolvimento da cultura.

O manual da coleção **Sistemas de Produção**, intitulado **Sistema Orgânico de Produção para a Cultura da Banana** (EMBRAPA, 2020), destaca que os solos mais adequados ao cultivo da banana devem apresentar condições compatíveis com a arquitetura radicular da bananeira, recomendando-se evitar solos rasos, compactados e mal drenados, suscetíveis ao encharcamento, condição pouco tolerada pela cultura.

Diante desse contexto, o presente artigo propõe a realização de um estudo de caso da cultura da banana no Assentamento Terra Prometida, localizado na região de Sobradinho, Distrito Federal, em uma pequena propriedade rural, utilizando técnicas de sensoriamento remoto para o monitoramento das respostas espectrais da cultura ao longo do ciclo fenológico. O estudo será associado à caracterização ambiental e edafoclimática da área, tomando como referência metodológica o modelo de Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos (ZARC), desenvolvido pela EMBRAPA (1996).

Nesse sentido, o sensoriamento remoto será utilizado como ferramenta de monitoramento prévio para a detecção de alterações relacionadas aos aspectos biofísicos e bioquímicos da vegetação. Complementarmente, serão realizadas inspeções de campo para a verificação das condições reais da lavoura, possibilitando a identificação de limitações

produtivas e subsidiando a prescrição de práticas de manejo e intervenções voltadas à restauração das condições ideais de cultivo. Dessa forma, a análise espectral consolida-se como uma importante ferramenta de monitoramento remoto e mecanismo de alerta, contribuindo para a interpretação dos padrões espaciais de desenvolvimento vegetal, mesmo na ausência imediata do especialista em campo, permitindo a antecipação de diagnósticos e tomadas de decisão no ambiente agrícola.

2. METODOLOGIA

Para caracterização ambiental da região, serão produzidos os mapas de representação das condições topográficas, pedológicas e hidrológicas da região de plantio. Onde, utilizaremos o Modelo Digital de Elevação (MDE) da Copernicus com 30m de resolução espacial, para análise de hipsometria, curvas de nível, declividade, direção de fluxo, acumulação hídrica e modelagem de drenagem, além do mapa pedológico de classificação categórica desenvolvido pela UnB (2022).

Faço a ressalva, de que o mapa hipsométrico (fig.2) derivado diretamente do MDE (30m), em especial as curvas de nível com equidistância vertical de 10 metros foram geradas por interpolação dos valores altimétricos presentes nas células do MDE, representando uma estimativa matemática da continuidade da superfície topográfica, para maior detalhamento. Haja vista que a variação altimétrica da área é de aproximadamente 90m (888m-978m), a resolução original de 30m produziria generalização do terreno dificultando uma interpretação das características geomorfológicas da paisagem.

Os demais atributos geomorfométricos e subprodutos derivados do MDE, a saber: os mapas de declividade (fig.3), acumulação de fluxo de água (fig.10), dinâmica topo-hidrológica (fig.11), análise multicritério estação seca – mínima térmica (fig.12), análise multicritério estação seca – máxima térmica (fig.13), tendência de acúmulo de água e saturação (fig.14), análise multicritério estação chuvosa – mínima térmica (fig.15) e análise multicritério estação chuvosa – máxima térmica (fig.16), herdaram a escala e precisão do dado altimétrico original, representando padrões de organização do relevo em escala de paisagem e não variações micro topográficas do terreno. Ainda assim, a utilização desses atributos constitui uma abordagem consolidada em estudos ambientais, pois modelos digitais de elevação permitem extrair parâmetros morfológicos capazes de representar processos hidrológicos, pedológicos e ecológicos associados à dinâmica da paisagem (MOORE; GRAYSON; LADSON, 1991).

A integração desses elementos permite compreender como o relevo, os solos e a dinâmica hídrica influenciam o vigor vegetativo, o estresse hídrico, a drenagem, a erosão e o desenvolvimento da cultura, permitindo uma leitura composta da paisagem e sua influência sobre o comportamento fenológico da banana.

2.1 - Zoneamento Agrícola de Risco Climático

Cumprida essa etapa, utilizaremos o modelo de **Zoneamento Agrícola de Risco Climático– ZARC**, desenvolvido pela EMBRAPA (1988), que verifica a aptidão ambiental agrícola da região, considerando fatores abióticos dinâmicos de influência direta sobre a cultura:

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) é um instrumento de política agrícola e gestão de riscos na agricultura que auxilia o produtor rural no planejamento da produção e a política agrícola nacional. O estudo é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos de perdas causadas por eventos meteorológicos adversos, como seca, temperaturas extremas e excesso de chuva, e permite a cada município identificar a melhor época de plantio de diversas culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares.”

A metodologia do ZARC baseia-se principalmente na modelagem do balanço hídrico climatológico, utilizando séries históricas de dados meteorológicos e propriedades físicas do solo para estimar a disponibilidade hídrica às culturas ao longo do ciclo fenológico.

Na bananicultura, essa abordagem é particularmente relevante devido à elevada demanda hídrica da cultura e à forte influência do estresse hídrico sobre o crescimento vegetativo, emissão foliar, enchimento dos frutos e produtividade final. (SANS et al., 2001; MAPA, 2023).

Para tanto utilizaremos as variáveis de **Temperatura Média Anual** compreendendo o intervalo de 20 anos (2006-2026); **Déficit Hídrico Anual médio** entre 2006-2024; **Conteúdo de Água no Solo e Percentual de Argila no solo**.

O processamento dos dados em uma primeira etapa será realizado em ambiente de computação em nuvem com auxílio do *Google Earth Engine*.

Os dados de temperatura média anual dos últimos 20 anos, foram obtidos usando o *dataset* do programa *Copernicus Climate Change Service (C3S), ERA-5 Land*.

O *ERA5-Land* fornece uma reconstrução consistente das variáveis da superfície terrestre de 1950 até o presente, com resolução espacial de aproximadamente 11 km. As

variáveis do ERA5-Land são geradas por meio de modelagem computacional e assimilação de dados, combinando sensoriamento remoto por satélite e observações *in situ* com leis físicas.

O balanço de déficit hídrico foi obtido através do modelo do *Terraclimate*, utilizando a banda (def), para a média histórica (2006-2024). A banda de déficit hídrico climático (def), é amplamente utilizada em estudos de zoneamento agrícola, disponibilidade hídrica, modelagem ecológica e monitoramento de estresse hídrico em vegetação natural e agrícola (Abatzoglou, J.T., S.Z. Dobrowski, S.A. Parks, K.C. Hegewisch, 2018).

O *TerraClimate* constitui um conjunto de dados climáticos mensais de alta resolução espacial e combina informações provenientes de estações meteorológicas, reanálises climáticas e modelagem de balanço hídrico para gerar variáveis climáticas espacialmente contínuas com resolução aproximada de 4 km.

Para a análise de Capacidade de Água Disponível (CAD) o *dataset* da *SoilGrids*, serviu de base de dados no processamento do índice VWC (*Volumetric Water Content*), em cm³/cm³, com a utilização da banda (val_30_60cm_mean) que calcula o volume médio de água a uma profundidade de 30-60cm. O *dataset* contém bandas que representam propriedades do solo em diferentes profundidades e quantis que permitem avaliar a disponibilidade de água no solo de forma mais detalhada (Turek M.E., Poggio L., Batjes N.H., Armindo R.A., de Jong van Lier Q., de Sousa L., Heuvelink G.B.M. 2023).

Segundo Robinson & Galán Saúco (2010), o sistema radicular da bananeira concentra-se nessa faixa de profundidade onde acontece a maior absorção de nutrientes e exploração de reserva hídrica do perfil. Como também discutido por Miotti et al. (2013), limitações físicas do solo podem restringir o crescimento radicular e reduzir a aptidão agrícola da cultura.

Por fim, o percentual de argila do solo foi obtido pelo *dataset* da *OpenLandMap(Envirometrix)* que fornece o conteúdo de argila em % (kg / kg) em 6 profundidades padrão (0, 10, 30, 60, 100 e 200 cm) com resolução de 250 m, baseado em previsões de aprendizado de máquina de uma compilação global de perfis e amostras de solo (Tomislav Hengl 2018).

Posteriormente ao pré-processamento das medias históricas, exportamos os dados para o QGIS para classificação da aptidão agrícola da região.

2.2 – Zoneamento de Aptidão Agrícola Sazonal

E, por último e complementarmente, realizou-se uma adaptação do ZARC, às condições ambientais locais do Distrito Federal, que está inserido num bioma savânico de Cerrado e possui características microclimáticas peculiares, marcada por duas estações bem definidas de seca e chuva e amplitudes térmicas acentuadas entre dia e noite. Considerando esta dinâmica abiótica, criou-se 6 (seis) modelos topográficos e hidrológicos associados aos dados climáticos e meteorológicos buscando uma aproximação preditiva e estatística dessa realidade para avaliação dos impactos e influência de fatores ambientais estáticos e dinâmicos sobre a bananicultura.

2.3 - Análise Espectral

A análise espectral da cultura da banana será realizada por meio de imagem orbital do satélite Sentinel-2, disponibilizada pelo programa *Copernicus*, da Agência Espacial Europeia (ESA). A aquisição ocorrerá em período específico do ciclo fenológico da cultura, permitindo o monitoramento temporal da resposta espectral associada ao desenvolvimento vegetativo, condições fisiológicas e disponibilidade hídrica da lavoura.

O processamento das imagens será executado em ambiente de computação em nuvem utilizando a plataforma *Google Earth Engine* (GEE), contemplando etapas de correção atmosférica, mascaramento de nuvens e recorte espacial da área de estudo. A partir das bandas espectrais do Sentinel-2 serão calculados índices de NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), EVI (*Enhanced Vegetation Index*), SAVI (*Soil Adjusted Vegetation Index*), NDWI (*Normalized Difference Water Index*) e GNDVI (*Green Normalized Difference vegetation Index*), com o objetivo de avaliar parâmetros biofísicos e fisiológicos da cultura.

Paralelamente à análise espectral, será realizada uma campanha de campo sincronizada à data de aquisição da imagem do Sentinel, visando reduzir a inconsistência temporal entre as respostas espectrais e as condições fisiológicas observadas na cultura. Durante a campanha serão avaliadas 9 (nove) variáveis agrônomicas relacionadas ao desenvolvimento vegetativo e às condições fitossanitárias da lavoura, incluindo: 1- número de folhas; 2- altura das plantas; 3- número de mudas; 4- presença de estresse fisiológico; 5- clorose; 6- sintomas fitossanitários; 7- vigor visual; 8- cobertura do solo e 9- drenagem,

As variáveis agronômicas observadas em campo serão normalizadas em escala padronizada entre 0 e 1, conforme a fórmula:

$$IC_{norm} = \frac{IC_i - 1}{5 - 1}$$

Possibilitando comparação direta com os índices espectrais derivados das imagens orbitais. Essa abordagem metodológica busca estabelecer equivalência quantitativa entre a resposta espectral da vegetação e as condições fisiológicas observadas em campo, permitindo validação da verdade terrestre (*ground truth*).

Da mesma forma, os índices permitem a cultura frente as condições ambientais da região de estudo, de forma a correlacionar a influências de fatores agrometeorológicos sobre a resposta espectral da cultura.

2.4 - Correlação estatística e espacial entre dados de campo e índices espectrais

Os dados agronômicos serão correlacionados por meio da análise espacial da distribuição dos valores de DN dos índices espectrais e os valores da variáveis agronômicas normalizados e interpoladas pelo método IDW (*Inverse Distance Weighting*) e complementarmente, por meio de matrizes pelo método de Correlação de Pearson através do coeficiente (r), visando verificar a correspondência entre a resposta espectral e as condições fisiológicas observadas em campo, onde, os valores próximos de 1(um) indicam forte correlação positiva; próximos de 0(zero) apontam baixa relação; e os negativos, relação inversa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 - Caracterização Ambiental

3.2 - Localização

A área de estudo localiza-se na zona rural da região administrativa de Sobradinho, no Distrito Federal e está inserida no polígono do Assentamento Rural Terra Prometida. De acordo com os registros do INCRA, o assentamento, abriga 38 famílias e foi criado em 17/01/2025 com uma área de 306,72 ha, oriundas da doação de parte das terras da Fazenda Sálvia. A pequena propriedade que serviu de campo para este estudo, constitui a parcela 02 do

fracionamento da Gleba 104 da fazenda, e contém 7,5 ha de área, onde, 0,46ha de área é dedicada ao cultivo da banana.

Figura 1

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

3.3 - Hipsometria

A hipsometria, conforme Chorley(1964), influencia diretamente fatores microclimáticos, como temperatura, umidade e circulação de massas de ar. No Distrito Federal, as variações altimétricas condicionam diferenças na disponibilidade hídrica e no comportamento térmico local.

A análise hipsométrica torna-se relevante para a caracterização ambiental da bananicultura, pois a altitude influencia indiretamente processos relacionados à evapotranspiração, acúmulo de umidade e regime térmico, fatores determinantes para o

desenvolvimento fisiológico da cultura. Regiões em maiores altitudes tendem a apresentar temperaturas médias ligeiramente inferiores devido ao gradiente térmico vertical da atmosfera, enquanto áreas mais baixas podem favorecer maior acúmulo de calor e alterações na dinâmica hídrica da superfície (Barry; Chorley, 2010).

Figura 2

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

3.4 - Declividade

Analogamente, a declividade está diretamente relacionada à estabilidade do terreno, ao potencial erosivo e à dinâmica da água superficial. Em áreas agrícolas, terrenos muito

inclinados favorecem processos erosivos, perda de nutrientes e redução da infiltração de água no solo, fatores que prejudicam o desenvolvimento radicular da bananeira, cultura que necessita de elevada disponibilidade hídrica e solos estruturalmente estáveis.

Figura 3

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

3.5 - Hidrografia

A hidrografia do Distrito Federal constitui um importante componente ambiental para a organização das atividades agrícolas, pois influencia diretamente a disponibilidade hídrica, a dinâmica dos solos e o potencial produtivo das áreas cultiváveis. A área de estudo localiza-se no divisor topográfico das unidades hidrográficas do Médio Rio São Bartolomeu e do Ribeirão Sobradinho.

A Gleba 104 da Fazenda Sálvia encontra-se à jusante de dois importantes corpos hídricos, confrontando o Ribeirão Sobradinho ao sul, que está a uma distância aproximada de 1,3 km da área de estudo, e ao norte, confrontando com o Córrego do Meio, à uma distância média de 1,4 km da área de interesse.

Em uma região de Cerrado caracterizada pela marcada sazonalidade climática, com períodos bem definidos de chuva e estiagem, o sistema hidrográfico exerce papel fundamental na manutenção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos utilizados para irrigação e sustentabilidade da produção agrícola LIMA, J. E. F. W.; SILVA, E. M.(Embrapa Cerrados, 2008). Pois, a presença de bacias hidrográficas e redes de drenagem condiciona processos como infiltração, armazenamento de água no solo e disponibilidade hídrica durante períodos de déficit pluviométrico.

Para a bananicultura, essa relação é especialmente relevante devido à elevada exigência hídrica da cultura e à sua sensibilidade ao estresse por deficiência de água. Áreas com maior disponibilidade hídrica, associadas a solos com adequada capacidade de retenção e boa drenagem, favorecem o crescimento vegetativo, a manutenção da atividade fotossintética e o desenvolvimento dos frutos (BORGES; SOUZA, 2004). Dessa forma, a caracterização hidrográfica da área de estudo contribui para compreender a interação entre clima, solo e disponibilidade de água, fornecendo suporte à análise de aptidão agrícola e ao Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) aplicado à cultura da banana no Distrito Federal.

Figura 4

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

3.6 - Pedologia

A pedologia constitui um dos principais componentes da análise para a aptidão agrícola da bananicultura. Os diferentes tipos de solo apresentam distintas capacidades de retenção de água, drenagem, profundidade efetiva, fertilidade e susceptibilidade à compactação. A bananeira possui sistema radicular superficial e elevada demanda hídrica, necessitando preferencialmente de solos profundos, bem drenados e com boa capacidade de armazenamento de água, como Latossolos e Nitossolos (EMBRAPA Solos, 2018). A cultura exige solos

profundos, preferencialmente superiores a um metro, permitindo maior expansão do sistema radicular e maior volume de exploração hídrica e nutricional. Solos rasos ou compactados limitam o desenvolvimento das raízes, reduzem a absorção de nutrientes e aumentam a vulnerabilidade da planta em períodos de estiagem (EMBRAPA, 2012).

O mapa demonstra que o solo da área de estudo classifica-se como Cambissolo Háplico, que apresenta relação variável com a bananicultura devido às suas características de solo jovem, com desenvolvimento pedogenético intermediário e elevada influência do material de origem. Embora possa apresentar boa drenagem e condições favoráveis ao cultivo quando associado a relevo adequado, suas limitações geralmente envolvem menor profundidade efetiva, maior suscetibilidade à erosão e restrições ao armazenamento hídrico. Considerando a elevada demanda de água e nutrientes da bananeira, áreas de Cambissolo Háplico exigem manejo adequado da fertilidade, conservação do solo e irrigação para garantir maior aptidão produtiva.

Figura 5

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

4. Zoneamento de Aptidão Agrícola de Riscos Climáticos

Entre os fatores abióticos analisados no presente estudo, a temperatura média anual representa uma das variáveis climáticas mais importantes para a fisiologia da bananeira. A cultura apresenta melhor desempenho produtivo em ambientes com temperaturas médias entre 26°C e 28°C, faixa considerada ideal para os processos de fotossíntese, crescimento vegetativo e desenvolvimento dos frutos. Temperaturas inferiores a 15°C provocam redução metabólica, diminuição da atividade fotossintética e retardamento do crescimento, enquanto temperaturas

muito elevadas podem intensificar a evapotranspiração e o estresse hídrico. A utilização de médias climatológicas históricas de 20 anos permite reduzir os efeitos de anomalias interanuais e representar de forma mais consistente, o comportamento térmico regional (MAPA, 2023; BORGES; SOUZA, 2004).

4.1 – Temperatura Média Anual Histórica (2004-2024)

Os dados de temperatura média obtidos não apresentam variabilidade dentro do recorte espacial da área de estudo considerando a escala utilizada, indicando a temperatura média anual histórica (2004-2024) de 22°C em toda extensão da área.

Figura 6

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

4.2 – Déficit Hídrico Médio Acumulado Anual Histórico (2006-2024)

O déficit hídrico constitui outro fator fundamental na modelagem do ZARC aplicado à bananicultura, e corresponde à condição em que a disponibilidade de água no sistema solo-planta é inferior à demanda atmosférica necessária para manter os processos fisiológicos da vegetação. Esse parâmetro é determinado pela diferença entre a evapotranspiração potencial e a evapotranspiração real, representando a limitação hídrica imposta ao desenvolvimento das culturas (THORNTHWAITE; MATHER, 1955).

Na bananeira, o déficit hídrico reduz a abertura estomática, limita as trocas gasosas e compromete o desenvolvimento vegetativo e produtivo da cultura. Déficits prolongados podem ocasionar redução da biomassa, diminuição do número de folhas, abortamento floral e redução do enchimento dos frutos. (DOORENBOS; KASSAM, 1994; MAPA, 2023). A utilização de séries históricas médias de 18 anos permite representar adequadamente a variabilidade climática regional e minimizar efeitos ocasionais associados a eventos extremos.

A região de interesse apresentou pouca variabilidade no gradiente de déficit hídrico acumulado anual; entre 439-442 mm (milímetros) segundo a média histórica (2006-2024), indicando restrição de leve a moderada para a bananicultura que tem alta exigência hídrica.

Figura 7

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

4.3 – Percentual de Argila

No contexto edáfico, o percentual de argila representa uma variável de elevada importância para o ZARC, pois está diretamente associado à capacidade de retenção hídrica do solo. Solos com maiores teores de argila apresentam maior área superficial específica e maior quantidade de microporos, favorecendo o armazenamento de água disponível às plantas. Em contrapartida, solos arenosos apresentam elevada drenagem e baixa retenção hídrica,

aumentando a suscetibilidade da cultura ao déficit hídrico. Para a bananicultura, solos de textura média a argilosa são considerados mais adequados devido à maior estabilidade hídrica proporcionada ao sistema radicular da planta (EMBRAPA, 2006; ISRIC, 2023).

Dessa forma, a análise do percentual de argila permite identificar espacialmente áreas com maior ou menor aptidão hídrica para o cultivo da banana. Valores inferiores a 15% de argila geralmente indicam solos arenosos com baixa capacidade de armazenamento de água, enquanto valores superiores a 35% indicam solos argilosos com maior retenção hídrica e menor risco climático.

Figura 8

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

4.4 - Conteúdo de Água no Solo

Associado ao percentual de argila, o Conteúdo de Água do solo constitui um dos principais fatores que controlam a dinâmica hídrica da bananicultura. Essa variável representa o volume efetivamente armazenado no solo e disponível para absorção radicular. O conteúdo de água influencia diretamente os processos fisiológicos da planta, incluindo transpiração, fotossíntese, absorção de nutrientes e crescimento vegetativo. Na bananeira, níveis adequados de umidade no solo são essenciais devido à elevada exigência hídrica da cultura ao longo de

todo o ciclo produtivo. Solos com maior conteúdo de água tendem a favorecer maior vigor vegetativo, maior produção de biomassa e melhores respostas espectrais em índices de vegetação como NDVI e EVI. Por outro lado, a redução do conteúdo hídrico do solo promove estresse fisiológico, redução do vigor espectral e aumento do risco agrícola. Dessa forma, o monitoramento espacial do conteúdo de água no contexto do ZARC permite compreender a relação entre clima, solo e resposta fisiológica da cultura da banana. (ALLEN et al., 1998; EMBRAPA, 2004).

Figura 9

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

4.5 -Classificação de Aptidão Agro meteorológica

De acordo com a **Portaria nº 256, de 3 de Setembro de 2019, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**, não se observam restrições térmicas para a bananicultura no Brasil, exceto por temperaturas iguais ou menores que 1°C em ocorrências de geada onde existe o risco de danos severos por *chilling*. Para as restrições hidrológicas, o documento pressupõe o regime de irrigação regular para o atendimento das necessidades hídricas da cultura. Todavia, autores como MOREIRA(1999) consideram as temperaturas menores que 15° e maiores que 35° restritivas ao cultivo. TURNER, LAHAV (1983), ROBINSON; GALÁN, SAÚCO (2010) descrevem que a temperatura ideal de floração é entre 20° e 31°.

No caso da bananicultura, existe elevada sensibilidade da cultura às condições hídricas, térmicas e pedológicas. A bananeira apresenta metabolismo intensamente dependente da disponibilidade hídrica, elevadas taxas transpiratórias e sistema radicular relativamente superficial, fatores que tornam o cultivo vulnerável a déficits hídricos prolongados, temperaturas extremas e limitações físicas do solo.

A temperatura constitui um dos principais fatores de controle fisiológico da cultura da banana, influenciando diretamente os processos de fotossíntese, respiração, emissão foliar, enchimento dos frutos e crescimento vegetativo. Temperaturas inferiores a 12°C podem provocar distúrbios fisiológicos conhecidos como “chilling”, comprometendo a qualidade dos frutos e reduzindo a atividade metabólica da planta (MAPA, 2011).

Quanto as condições hidrológicas, A banana apresenta elevada exigência hídrica devido à intensa transpiração foliar e elevada biomassa vegetal. Similarmente, as precipitações pluviométricas exercem influência direta sobre o crescimento vegetativo, diferenciação floral, enchimento dos frutos e produtividade. Conforme os parâmetros divulgados pelo MAPA, as maiores produtividades estão associadas a precipitações anuais próximas de 1200-1900mm, preferencialmente com boa distribuição temporal ao longo do ano.

4.6 - Classificação de Aptidão Agrícola Regional (2004-2024)

De acordo com as análises dos dados obtidos, e do mapeamento regional de aptidão agrícola para a bananicultura, a área de estudo apresenta aptidão moderada a favorável segundo

a média histórica de temperatura (22°C) e restrição leve de déficit hídrico (439-442mm), sendo necessária a suplementação da deficiência por irrigação. Todavia, os indicadores estão dentro das faixas de recomendação do manual técnico do ZARC (MAPA, 2019).

Os dados complementares de Conteúdo de Água e Percentual de Argila, também apresentam condições propícias ao desenvolvimento da cultura, apresentando solo médio-argiloso, com profundidade adequada ao sistema radicular da bananeira, boa capacidade de retenção hídrica e armazenamento de água.

5. Análise de Aptidão Sazonal

Embora os dados obtidos a partir das médias históricas de temperatura e déficit hídrico indiquem condições predominantemente favoráveis ao cultivo da banana no Distrito Federal, com ocorrência de poucas restrições climáticas em escala anual histórica, a região apresenta uma sazonalidade climática bem definida, caracterizada pela alternância entre uma estação chuvosa e uma estação seca prolongada. Essa dinâmica influencia diretamente o desenvolvimento das culturas agrícolas, especialmente da bananicultura, que apresenta elevada sensibilidade ao déficit de água no solo.

Durante a estação seca, a redução significativa dos volumes pluviométricos, associada ao aumento do déficit hídrico climatológico, pode ocasionar limitações ao crescimento vegetativo, emissão foliar e produtividade da cultura, tornando necessária a disponibilidade de água suplementar em áreas mais vulneráveis. Em contrapartida, durante a estação chuvosa, apesar da maior disponibilidade hídrica, determinadas áreas da paisagem podem apresentar restrições relacionadas ao acúmulo de umidade no solo, especialmente em ambientes com menor capacidade de drenagem, elevada convergência de fluxo superficial ou condições topográficas favoráveis ao encharcamento.

Além da variação hídrica sazonal, o microclima regional apresenta oscilações térmicas importantes, principalmente entre os meses de junho e setembro, período em que são observadas menores temperaturas mínimas e maiores amplitudes térmicas diárias. Essas condições podem influenciar processos fisiológicos da bananeira, uma vez que temperaturas abaixo da faixa ideal tendem a reduzir o metabolismo vegetal e retardar o desenvolvimento da cultura.

Os dados meteorológicos de temperatura mínima e máxima e déficit hídrico, durante as estações seca e chuvosa, foram obtidos através do cálculo de média histórica **sazonal** de 20 anos entre 2004 e 2024, resultando em 6 (seis) *outputs raster*: **1- temperatura mínima na estação seca; 2- temperatura máxima na estação seca; 3- temperatura mínima na estação chuvosa; 4- temperatura máxima na estação chuvosa; 5- déficit hídrico na estação seca, e 6- déficit hídrico na estação chuvosa.**

Considerando essa dinâmica ambiental, o zoneamento de aptidão agrícola sazonal para a bananicultura foi desenvolvido por meio de uma abordagem de análise espacial multicritério, integrando variáveis climáticas, hidrológicas e geomorfométricas da paisagem. Foram elaborados modelos específicos para os períodos seco e chuvoso, incorporando a influência das temperaturas mínima e máxima, disponibilidade hídrica, déficit climático e atributos relacionados ao relevo e à dinâmica de redistribuição da água na paisagem. A dinâmica espacial da água na paisagem é influenciada diretamente pelo relevo que controla os processos de armazenamento, redistribuição e perda de água no sistema solo-planta, incluindo processos de infiltração, escoamento superficial, acumulação de fluxo e drenagem natural. Essa abordagem permite representar com maior precisão as variações temporais da aptidão agrícola, identificando áreas mais estáveis para o cultivo e regiões sujeitas a limitações sazonais.

Figura 10

Mapa da Dinâmica Topo Hidrológica da Área de Estudo. Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

5.1 - Dinâmica topo-hidrotérmica da Estação Seca

Durante a estação seca, o principal fator limitante para a bananicultura é a combinação entre estresse térmico e redução da disponibilidade hídrica no sistema solo-planta. Embora as temperaturas mínimas e máximas representem a condição climática regional, a disponibilidade real de água para a cultura é fortemente modulada pela posição da planta na paisagem. Por esse motivo, realizou-se a modelagem topo-hidrológica, integrando variáveis geomorfométricas associadas à retenção e redistribuição da água com o **Modelo de Dinâmica Topo-Hidrológica**.

O modelo foi composto pelos atributos *TWI* (*Topographic Wetness Index*), *HAND* (*Height Above Nearest Drainage*) e *Aspect* (Orientação das Vertentes). Onde, o *TWI* representa o potencial de concentração e armazenamento hídrico do terreno, combinando a área de contribuição de fluxo e a declividade. Áreas com maior *TWI* tendem a apresentar maior permanência de umidade no solo, favorecendo a cultura durante períodos de déficit hídrico.

O *HAND* complementa essa análise ao representar a posição vertical do terreno em relação à rede de drenagem. Áreas com menor distância vertical aos canais apresentam maior probabilidade de disponibilidade hídrica subsuperficial, enquanto posições mais elevadas da paisagem tendem a apresentar maior drenagem e maior vulnerabilidade ao déficit.

O *Aspect* atua como controlador microclimático, pois diferentes orientações das vertentes modificam a incidência de radiação solar, temperatura superficial e evapotranspiração. No contexto da estação seca do Cerrado, vertentes mais expostas à radiação podem intensificar perdas de água, enquanto vertentes com menor incidência de calor tendem a conservar maior umidade.

Assim, o modelo representa a capacidade da paisagem em compensar parcialmente limitações climáticas durante a seca, indicando áreas onde o relevo favorece maior estabilidade hídrica para a bananicultura.

Figura 11

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

5.2 - Mapa de Aptidão - Temperatura Mínima da Estação Seca

A integração entre temperatura mínima, déficit hídrico e modelo topo-hidrológico permite identificar áreas onde a cultura pode apresentar restrições associadas ao frio e à baixa disponibilidade de água.

A temperatura mínima é importante porque valores abaixo da faixa ideal reduzem processos fisiológicos da bananeira, como emissão e crescimento foliar, e desenvolvimento dos frutos. Entretanto, a intensidade desse impacto varia conforme a condição hidrológica local.

Figura 12

13Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

5.3 - Mapa de Aptidão -Temperatura Máxima da Estação Seca

A temperatura máxima apresenta relação direta com o aumento da evapotranspiração, demanda atmosférica por água, fechamento estomático e redução da eficiência fotossintética.

Nesse produto, a integração de temperatura máxima, déficit hídrico e o modelo topohidrológico busca representar o risco combinado de estresse térmico e hídrico.

Áreas com temperaturas mais elevadas podem permanecer aptas quando associadas a maior índice de umidade topográfica (TWI) e menor distância de canais de drenagem (HAND), associado a condições geomorfológicas favoráveis a retenção hídrica no solo.

Por outro lado, locais com elevada temperatura máxima, baixa umidade potencial e maior exposição energética apresentam maior limitação, pois acumulam dois fatores críticos: maior demanda hídrica e menor disponibilidade de água.

Figura 13

14Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

5.4 - Dinâmica Topo-Hidro-Geomorfológica da Estação Chuvosa

Durante a estação chuvosa ocorre uma mudança no fator limitante dominante. A restrição deixa de estar associada principalmente ao déficit hídrico e passa a depender da capacidade da paisagem em redistribuir e drenar o excesso de água.

Por esse motivo, foi utilizado o **Modelo de Tendência de Acúmulo de Água e Saturação**, composto por Acúmulo de Fluxo (*Flow Accumulation*), Curvatura (*Curvature*) e Declividade (*Slope*).

O Acúmulo de Fluxo representa a quantidade potencial de água convergindo para determinado ponto da paisagem. Valores elevados indicam áreas de concentração hídrica, como fundos de vale e linhas preferenciais de escoamento.

A Curvatura caracteriza a forma das vertentes, onde áreas côncavas favorecem convergência e retenção de água e áreas convexas favorecem dispersão e drenagem.

A Declividade controla a velocidade do escoamento superficial. Áreas muito planas podem favorecer saturação e deficiência de drenagem, enquanto áreas muito inclinadas aumentam o risco de erosão e perda de solo.

Dessa forma, o modelo representa a tendência da paisagem ao acúmulo excessivo de água, condição importante para a banana, que exige elevada disponibilidade hídrica, porém apresenta sensibilidade ao encharcamento prolongado.

Figura 14

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

5.5 - Mapa de Aptidão: Temperatura Mínima na Estação Chuvosa

Nesse produto, a temperatura mínima é interpretada juntamente com a dinâmica hidrológica da estação úmida.

Áreas preferenciais representam locais onde, a temperatura mínima favorece crescimento vegetativo, existe disponibilidade hídrica adequada e o relevo proporciona boa redistribuição de água.

Áreas restritivas podem ocorrer tanto por condições térmicas desfavoráveis quanto por excesso de concentração hídrica em zonas de baixa drenagem, onde a saturação pode reduzir a oxigenação radicular.

Figura 155

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

5.6 - Mapa de Aptidão: Temperatura Máxima da Estação Chuvosa

A integração da temperatura máxima com o modelo de tendência de acumulação de fluxo permite avaliar a relação entre energia disponível, crescimento da planta e comportamento hidrológico do terreno.

Durante o período chuvoso, temperaturas adequadas associadas à boa disponibilidade de água favorecem a expansão foliar, atividade fotossintética e produção de biomassa. Entretanto, áreas com elevado acúmulo de fluxo, baixa declividade e curvaturas convergentes podem apresentar excesso hídrico, reduzindo a qualidade física do ambiente radicular. Assim, a melhor condição ocorre no equilíbrio entre temperatura favorável e funcionamento hidrológico adequado da paisagem.

Figura 16

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

De forma geral, os modelos representam uma abordagem topo-hidro-termo-geomorfológica, onde a temperatura define a aptidão climática potencial, o déficit hídrico representa a limitação sazonal da seca, o **Modelo de Dinâmica Topo-Hidrológica** indica a capacidade da paisagem de armazenar água, o **Modelo de Tendência de Acúmulo de Água e Saturação** identifica áreas com tendência ao excesso hídrico e o relevo controla a distribuição espacial dos microambientes.

Essa integração permite adaptar o conceito do ZARC para uma escala local, onde os dados climáticos definem o risco regional e os atributos geomorfométricos derivados do MDE refinam a aptidão dentro da propriedade agrícola.

6. Análise espectral da bananicultura e validação com parâmetros agronômicos de campo

O monitoramento da dinâmica espacial da vegetação por meio do sensoriamento remoto constitui uma importante ferramenta para avaliação das condições biofísicas das culturas agrícolas, permitindo identificar variações relacionadas ao desenvolvimento vegetativo, condição hídrica e estado fisiológico das plantas. Desta forma, os índices espectrais derivados de sensores orbitais possibilitam a transformação da resposta da reflectância da superfície em indicadores quantitativos associados ao vigor e à qualidade do dossel vegetal.

Neste estudo, foram utilizados índices espectrais obtidos a partir de imagens Sentinel-2 com o objetivo de avaliar a variabilidade espacial do cultivo da banana e verificar sua relação com parâmetros agronômicos coletados em campo. Foram analisados os índices NDVI, EVI, GNDVI, SAVI e NDWI, considerando suas diferentes sensibilidades às características estruturais e fisiológicas da cultura.

A utilização de múltiplos índices buscou representar diferentes componentes da resposta vegetal. O NDVI e o EVI foram empregados como indicadores do vigor vegetativo, associados principalmente à biomassa, área foliar e atividade fotossintética. O GNDVI foi aplicado para avaliar variações relacionadas ao conteúdo de clorofila e condição fisiológica das plantas. O SAVI foi incorporado devido à presença de áreas com cobertura vegetal descontínua, permitindo reduzir a influência espectral do solo exposto entre as plantas. Já o NDWI foi utilizado como indicador associado ao conteúdo hídrico da vegetação e possíveis condições de restrição hídrica.

Para validação da resposta espectral, foi realizado levantamento agronômico em campo baseado em uma malha amostral sistemática, onde foram avaliadas variáveis relacionadas ao desenvolvimento e à condição das plantas, onde os valores observados foram espacializados por interpolação IDW, permitindo representar a distribuição contínua dos atributos agronômicos no interior do talhão.

A integração entre os dados orbitais e as observações de campo foi realizada por meio da comparação espacial entre os índices espectrais e as variáveis agronômicas interpoladas,

além da aplicação da correlação linear de Pearson para quantificar a intensidade e direção das relações existentes. Essa abordagem possibilitou avaliar quais índices apresentaram maior capacidade de representar os diferentes componentes do vigor da cultura.

Dessa forma, a metodologia proposta busca validar a aplicabilidade dos índices espectrais como indicadores indiretos das condições agronômicas da bananicultura, permitindo compreender os limites e potencialidades do sensoriamento remoto na identificação da variabilidade espacial do cultivo e no suporte ao manejo agrícola de precisão.

6.1 – Trabalho de Campo

A navegação em campo foi realizada com GPS embarcado em dispositivo móvel de precisão métrica, onde, construiu-se previamente o gradeamento do talhão agrícola alinhado as áreas dos pixels da imagem do satélite Sentinel no QGIS, através da vetorização do raster utilizado na extração dos índices espectrais. O gradeamento foi rotulado segundo uma sequência lógica de linhas e colunas, para posterior armazenamento e cálculo dos valores obtidos em campo, em banco de dados tabular e exportado para o plug-in Qfield com o qual realizou-se o inventário das amostras em campo.

A data de aquisição da imagem de satélite foi realizada em 18 de Maio de 2026 e o levantamento de campo foi feito em 25 de Maio de 2026, após um intervalo de 7 dias.

Figura 16

17Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

Figura 18

Carta-Imagem da Área de Estudo no Google Earth Pro renderizando as camadas de gradeamento do talhão em vermelho, a área funcional em amarelo e os pontos de coleta de amostras das variáveis agrônômicas, com uma densidade de 66 pontos. Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

6.2 - Correlação Espacial e Estatística dos Índices Espectrais *versus* Variáveis de Campo

A análise integrada entre os índices espectrais derivados do Sentinel-2 e as variáveis agrônômicas obtidas em campo permitiu avaliar a capacidade da resposta espectral da vegetação em representar diferentes componentes do desenvolvimento da bananicultura. Considerando que os parâmetros agrônômicos foram normalizados em uma escala crescente de vigor, onde menores valores representam condições desfavoráveis e maiores valores indicam melhor desempenho agrônômico.

6.3 - Interpolação com IDW (*Inverse Distance Weighting*) das Variáveis Agrônômicas de Campo normalizadas

Figura 19

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

6.4 - Índices Espectrais

Figura 20

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, Matheus (2026)

6.5 – Interpretação Espacial de Índices Espectrais × Interpolação de Variáveis Agronômicas

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) apresentou associação principalmente com os parâmetros relacionados ao desenvolvimento estrutural do cultivo, como cobertura do solo, biomassa, área foliar e altura das plantas. Esse comportamento está associado ao princípio biofísico do índice, baseado no contraste entre a maior reflectância da vegetação saudável no infravermelho próximo (NIR) e a maior absorção da radiação na faixa do vermelho pelos pigmentos fotossintéticos. Dessa forma, plantas com maior densidade foliar e maior quantidade de biomassa tendem a apresentar maiores valores de NDVI devido ao aumento da atividade fotossintética e da estrutura do dossel vegetal (ROUSE et al., 1974; TUCKER, 1979). Considerando que a aquisição das imagens ocorreu em 18 de maio, período correspondente ao início da estação seca no Distrito Federal, os valores observados refletem uma condição de redução gradual da disponibilidade hídrica e da atividade vegetativa da cultura.

No talhão analisado, os maiores valores de NDVI apresentaram coerência espacial com setores com mudas já em fase de floração e maturação, caracterizados por maior cobertura vegetal e melhor desenvolvimento das plantas, associando-se aos parâmetros de Altura (a), Área Foliar (b), Biomassa (c) e Vigor (d), nas células A1, A2, B1, B2 e B3, indicando que o índice respondeu principalmente à variação estrutural do cultivo. Entretanto, a presença de solo exposto entre as linhas de plantio pode influenciar a resposta espectral devido à mistura de componentes dentro dos pixels do Sentinel-2, especialmente em áreas agrícolas com cobertura descontínua (JENSEN, 2015). Essa condição torna-se ainda mais representativa durante o início da estação seca, quando a redução da umidade superficial do solo e a diminuição da cobertura herbácea aumentam o contraste espectral entre vegetação e solo exposto.

O Índice de Vegetação Melhorado (EVI) apresentou renderização espacial semelhante ao NDVI para as variáveis Altura (a), Área Foliar (b), Biomassa (c) e Vigor (d). Analogamente, o índice registrou maior reflectância no infravermelho nas células A1, A2, B1, B2 e B3, devido à maior interceptação de radiação solar pelas plantas de maior vigor foliar. Este índice possui ajustes radiométricos que reduzem efeitos atmosféricos e minimizam limitações relacionadas à saturação do NDVI em áreas com maior densidade de vegetação, permitindo melhor discriminação de variações na estrutura do dossel vegetal (HUETE et al., 2002). Sob as condições atmosféricas mais estáveis e com menor cobertura de nuvens características do mês de maio na região do Cerrado, o EVI apresentou resposta consistente às diferenças estruturais observadas em campo, favorecendo a distinção entre plantas em diferentes estágios de desenvolvimento.

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada utilizando a banda verde (GNDVI) apresentou relação principalmente com indicadores fisiológicos da cultura, como Clorose (e) e Fitossanidade (f), com uma distribuição de valores mais homogênea intra-talhão. Considerando que a variável de clorose foi normalizada de modo que maiores valores representam menor severidade dos sintomas, espera-se uma associação positiva entre GNDVI e condição foliar. Assim, áreas com maior concentração de pigmentos fotossintéticos e melhor estado fisiológico tendem a apresentar maiores valores do índice, enquanto plantas submetidas à degradação foliar ou perda de clorofila apresentam redução da resposta espectral. Durante o início da estação seca, a redução gradual da disponibilidade de água pode intensificar alterações fisiológicas relacionadas à produção e manutenção da clorofila, tornando o GNDVI particularmente sensível às diferenças no estado nutricional e fisiológico da cultura.

O Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) demonstrou elevada importância para interpretação do talhão analisado devido à ocorrência de cobertura vegetal descontínua e presença significativa de solo exposto. Diferentemente de índices baseados somente na relação entre vermelho e infravermelho próximo, o SAVI incorpora um fator de ajuste destinado a minimizar a interferência da reflectância do solo no comportamento espectral da vegetação (HUETE, 1988).

Os valores deste índice são os que apresentam maior coerência espacial entre os valores de reflectância e os parâmetros agronômicos, associando-se principalmente à cobertura do solo (i) e confirmando a influência do solo exposto na resposta espectral e as observações de campo. Devido ao estágio fenológico ainda incipiente de crescimento vegetativo das mudas, aos espaçamentos de $2,5 \times 2,5$ m na linha de plantio e ao solo ainda descoberto, a interpolação dos escores agronômicos no talhão e os baixos valores de reflectância no infravermelho traduzem exatamente a realidade terrestre, exceto pelas células A1, A2, B1, B2 e B3, que possuem plantas já bem desenvolvidas e apresentam maior cobertura do solo, resultando em aumento relativo do SAVI. Essa resposta também reflete as condições ambientais do mês de maio, quando o início da estação seca reduz a umidade superficial do solo e aumenta sua contribuição para a resposta espectral do pixel, justificando a elevada eficiência do SAVI na discriminação espacial do cultivo.

O Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) apresentou maior relação com variáveis associadas à condição hídrica da cultura. Como maiores valores dessa variável representam melhor condição hídrica da planta, espera-se uma associação positiva entre o

NDWI e o estado fisiológico relacionada ao estresse hídrico. Essa resposta ocorre porque o NDWI utiliza a interação entre o infravermelho próximo e o infravermelho de ondas curtas, sendo sensível às alterações no conteúdo de água presente na vegetação. Assim, plantas com maior disponibilidade hídrica tendem a apresentar maior conteúdo de água foliar e valores superiores do índice, enquanto condições de déficit hídrico reduzem a resposta espectral associada à umidade vegetal (GAO, 1996).

Os valores baixos de NDWI distribuídos na área de análise do talhão, entre -0,16 e 0,003, apresenta coerência na leitura dos valores quanto à sazonalidade e às condições meteorológicas da região, em período correspondente ao início da estação seca no Distrito Federal. Nessa época observa-se redução progressiva da precipitação, diminuição da umidade do solo e aumento da demanda evaporativa da atmosfera, fatores que favorecem a redução do conteúdo de água na vegetação e, conseqüentemente, dos valores do NDWI. As células D2, E2, D5 e E5 apresentaram os menores valores do índice, refletindo adequadamente a condição observada em campo, indicando correlação positiva aos escores atribuídos à variável (g) estresse hídrico, evidenciando a coerência entre a resposta espectral, as condições ambientais e a avaliação agrônômica realizada.

Os resultados demonstram que os índices espectrais apresentaram correspondência com a assimetria cronológica e fenológica observada na população de plantas do talhão. Essa variação está associada às diferentes datas de implantação da cultura, que resultaram em estágios distintos de desenvolvimento dentro da área avaliada. As células A1, A2, B1, B2 e B3 encontravam-se em estágio de maior maturidade, enquanto as quadrículas C6, D6 e E6 estavam em fase de frutificação, e as demais células permaneciam predominantemente em crescimento vegetativo inicial. Além da influência fenológica, a resposta espectral também foi condicionada pelo contexto climático da estação seca, no qual a redução gradual da disponibilidade hídrica acentua as diferenças fisiológicas entre plantas mais desenvolvidas e aquelas ainda em fase inicial de estabelecimento.

Nesse contexto, os índices espectrais demonstraram maior capacidade de representar variáveis associadas à estrutura e ao desenvolvimento vegetativo, como cobertura do solo, altura das plantas, área foliar e biomassa. Por outro lado, variáveis relacionadas a processos fisiológicos específicos, como fitossanidade e ocorrência de clorose, podem apresentar menor correspondência direta com os valores espectrais obtidos, devido à resolução espacial do sensor orbital e ao caráter pontual desses sintomas em campo. Essa interpretação deve ser considerada

em conjunto com as condições meteorológicas predominantes durante a aquisição das imagens, uma vez que fatores como disponibilidade hídrica, umidade atmosférica e radiação incidente modulam simultaneamente a resposta fisiológica da cultura e sua assinatura espectral.

Dessa forma, os índices espectrais derivados de sensoriamento remoto não devem ser interpretados como substitutos diretos das medições agronômicas convencionais, mas como indicadores indiretos capazes de representar diferentes dimensões do vigor e da variabilidade espacial da cultura. A integração entre dados orbitais do Sentinel-2 e observações coletadas em campo amplia a capacidade de caracterização da dinâmica espacial da bananicultura, permitindo interpretar conjuntamente a influência do estágio fenológico, das condições ambientais e da sazonalidade climática sobre a resposta espectral da vegetação, oferecendo subsídios para estratégias de monitoramento agrícola, avaliação do desenvolvimento das plantas e aplicação de práticas de manejo localizado.

6.6 - Estatística por Correlação Linear de Pearson

A correlação de Pearson quantifica o grau de associação linear entre duas variáveis quantitativas, apresentando valores entre -1 e +1. Valores positivos indicam que ambas as variáveis apresentam tendência de crescimento conjunto, enquanto valores negativos representam uma relação inversa. Valores próximos de zero indicam baixa associação linear entre os parâmetros avaliados (PEARSON, 1895; COHEN, 1988).

O cálculo é realizado através da equação:

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X}) (Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

Onde:

- X_i = valor do índice espectral em cada célula amostral;
- Y_i = valor da variável agronômica correspondente;
- \bar{X} e \bar{Y} = médias das variáveis.

o resultado sempre fica entre:

$$-1 \leq r \leq 1$$

A análise de correlação foi realizada considerando cada célula da malha amostral como uma unidade espacial independente. Os valores médios dos índices espectrais extraídos para cada célula foram associados aos respectivos valores médios das variáveis agronômicas coletadas em campo. O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) foi calculado para cada combinação índice–variável, utilizando o conjunto completo de células amostrais, permitindo avaliar a intensidade e direção da relação entre os padrões espectrais e os atributos biofísicos do cultivo.

As variáveis agronômicas foram mantidas em suas unidades originais para análise de correlação, uma vez que o coeficiente de Pearson avalia a associação linear padronizada entre variáveis, independentemente da escala de medida. A interpretação considerou a direção dos indicadores agronômicos, onde maiores valores representam melhores condições da cultura.

Tabela 1 - Valores dos pixels dos Índices Espectrais

Grid_ID	SAVI	NDVI	GNDVI	NDWI	EVI	Data_Img
A1	0.26060	0.42641	0.50291	-0.077154	0.24880	18_05
A2	0.24537	0.39502	0.48048	-0.074526	0.23971	18_05
B1	0.28946	0.49678	0.54600	-0.078575	0.28946	18_05
B2	0.32108	0.53027	0.57598	-0.025990	0.32108	18_05
B3	0.29728	0.44184	0.51681	-0.024298	0.29330	18_05
C2	0.28066	0.44286	0.49339	-0.062022	0.27461	18_05
C3	0.30913	0.47711	0.52277	-0.031055	0.30401	18_05
C4	0.27884	0.41706	0.49986	-0.052859	0.26761	18_05
C5	0.24396	0.36463	0.44389	-0.071017	0.23105	18_05
C6	0.27833	0.42067	0.47177	-0.032280	0.26933	18_05
D2	0.26953	0.41587	0.48702	-0.051927	0.25596	18_05
D3	0.24465	0.37045	0.47711	-0.051557	0.22864	18_05
D4	0.22768	0.34668	0.47179	-0.094144	0.21012	18_05
D5	0.24537	0.38146	0.49151	-0.099652	0.23005	18_05
D6	0.31172	0.48467	0.52407	-0.035318	0.30694	18_05
D7	0.30660	0.50072	0.51389	-0.072068	0.29995	18_05
E1	0.31399	0.50566	0.54055	-0.045756	0.32634	18_05
E2	0.26498	0.40255	0.46591	-0.032633	0.26682	18_05

E3	0.23854	0.36171	0.46879	-0.045730	0.22696	18_05
E4	0.24338	0.37779	0.49065	-0.070442	0.22811	18_05
E5	0.27356	0.43241	0.51420	-0.066809	0.26262	18_05

Tabela 2 – Valores médios por célula das Variáveis Agronômicas de campo

Grid_ID	Alt	Folhas	Mudas	Vigor	Fito	cloro	Stres	Cob	Dren	Data
A1	2.26	16.67	2.33	3.67	3.33	3.67	2	2.67	4.33	25_05
A2	2.12	13	3	3.20	1.40	3.20	3.80	2	2	25_05
B1	2.03	11.14	2.28	3.29	3.71	3.29	3	3	4.86	25_05
B2	1.88	11.83	2.5	2.5	2	2.33	3.67	2.5	4.83	25_05
B3	1.94	15.75	2.75	2.5	1	2.50	4	2.75	4	25_05
C2	0.5	4	1	1	4	2	4	2	4	25_05
C3	1.0	4	1	2	4	3	4	1	5	25_05
C4	1.27	5.33	1	2.33	4	3	3.67	1	4.67	25_05
C5	1.23	10.5	1.75	2.25	1.75	3	3.5	2.5	4.33	25_05
C6	1.42	14.75	2.5	2.25	3.33	3.25	3.25	2.75	4	25_05
D2	0.56	2.8	1	1	3.40	2.20	3.80	1	4.40	25_05
D3	0.8	5.5	1	1.50	4	3.50	3.50	1	4	25_05
D4	1.22	5.5	1	2	4.25	3.50	3.50	1	5	25_05
D5	1.27	7.75	2	2.50	3.25	3	3.25	2.50	4.25	25_05
D6	0.86	6.75	1.5	1.50	3	3.50	2.75	2.25	4	25_05
D7	0.6	7	1	1	4	4	3	2	4	25_05
E2	0.65	4	1	1	4	3	3.75	1	5	25_05

E3	0.56	4.33	1	1	4	4	3.33	1	4.67	25_05
E4	0.5	3.75	1.5	1.25	4	4	3.75	1	4.75	25_05
E5	0.5	4.5	1	1	4	4	4	1	5	25_05

Neste estudo, os índices espectrais NDVI, EVI, GNDVI, SAVI e NDWI foram considerados como variáveis representativas da resposta espectral do dossel vegetal, enquanto os parâmetros agrônômicos coletados em campo, incluindo altura das plantas, número de folhas, perfilhamento, vigor, fitossanidade, clorose, estresse hídrico, cobertura do solo e drenagem, foram utilizados como indicadores da condição biofísica da cultura.

A unidade espacial utilizada para a análise foi a malha amostral do talhão, na qual cada célula recebeu os valores médios dos índices espectrais extraídos das imagens Sentinel-2 e os valores médios das avaliações agrônômicas correspondente, em um total de 20 unidades amostrais. Dessa forma, foi possível comparar diretamente a variação espacial observada pelo sensor orbital com os gradientes de desenvolvimento identificados em campo.

Os resultados demonstraram que as maiores correlações ocorreram principalmente entre os índices espectrais e as variáveis relacionadas à estrutura da vegetação. O NDVI apresentou maior associação com a cobertura do solo ($r = 0,413$). A interpolação IDW dessa variável (cobertura do solo) demonstra que os *hotspots* de valores mais altos no talhão associam-se com os valores mais altos de NDVI nas mesmas áreas, indicando que a resposta espectral foi influenciada pelo grau de fechamento do dossel vegetal. Observa-se também uma relação positiva nivelada com os parâmetros de altura média ($r = 0,215$), área foliar (nº de folhas) e biomassa (perfilhamento) com os coeficientes ($r = 0,209$) e ($r = 0,198$) respectivamente. Esse comportamento é coerente com o princípio biofísico do índice, uma vez que áreas com maior cobertura foliar apresentam maior reflectância no infravermelho próximo e menor influência do solo exposto (ROUSE et al., 1974; TUCKER, 1979).

O índice de EVI pela sua similaridade ao NDVI quanto ao método de análise espectral do talhão, apresentou correlação positiva com as mesmas variáveis, exceto por uma ligeira diferença nos valores dos coeficientes. À saber, altura média ($r = 0,149$), área foliar ($r = 0,176$), biomassa ($0,157$) e cobertura do solo ($r = 0,351$).

O SAVI também apresentou relação positiva com a cobertura do solo ($r = 0,331$), reforçando a influência do componente solo na resposta espectral do cultivo. Esse resultado apresentou correspondência com as observações de campo, onde foram identificadas áreas com

elevada exposição superficial entre as plantas. A resposta obtida confirma a aplicabilidade do SAVI para ambientes agrícolas com cobertura vegetal parcial, devido ao fator de ajuste utilizado para reduzir a interferência espectral do solo (HUETE, 1988).

O GNDVI apresentou correlações positivas com variáveis associadas ao desenvolvimento vegetativo, especialmente altura das plantas ($r = 0,322$), biomassa/perfilhamento ($r = 0,257$) e vigor ($r = 0,247$). Esse comportamento indica a sensibilidade do índice às diferenças fisiológicas e estruturais do cultivo, devido à utilização da banda verde, relacionada às variações no conteúdo de clorofila e atividade fotossintética das plantas (GITELSON; KAUFMAN; MERZLYAK, 1996).

A relação entre NDWI e o indicador de estresse hídrico apresentou correlação positiva ($r = 0,285$), demonstrando que áreas com melhores condições hídricas avaliadas em campo apresentaram tendência de maiores valores espectrais relacionados ao conteúdo de água da vegetação. Essa associação ocorre devido à sensibilidade do NDWI às variações de água presente no tecido vegetal, especialmente pela interação entre as bandas do infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas (GAO, 1996).

Apesar das correlações obtidas apresentarem magnitude predominantemente baixa a moderadas, os resultados indicaram coerência biofísica entre os índices e os atributos agronômicos avaliados. Essa condição é esperada em análises utilizando sensores orbitais, pois os dados espectrais representam a resposta integrada de uma área correspondente ao pixel da imagem, enquanto as medições de campo representam observações localizadas da planta ou parcela. Além disso, fatores como solo exposto, sombreamento, heterogeneidade do cultivo e resolução espacial do sensor podem influenciar a intensidade das correlações observadas (JENSEN, 2015).

Tabela 3 - Matriz de correlação (r) entre índices espectrais e variáveis agronômicas

Variável agronômica	NDVI	EVI	GNDVI	SAVI	NDWI
Altura média	0,215	0,149	0,322	0,115	-0,072
Área foliar (n° folhas)	0,209	0,176	0,189	0,152	0,043
Biomassa (perfilhos)	0,198	0,157	0,257	0,119	0,027
Vigor	0,125	0,034	0,247	0,011	-0,226
Fitossanidade	-0,119	-0,180	-0,116	-0,151	-0,209

Clorose (condição foliar)	-0,228	-0,325	-0,159	-0,308	-0,321
Estresse hídrico	-0,128	0,014	-0,079	0,000	0,285
Cobertura do solo	0,413	0,351	0,319	0,331	-0,052
Drenagem	0,082	0,090	0,197	0,110	0,101

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou a aplicabilidade das geotecnologias e do sensoriamento remoto como ferramentas integradas para avaliação da aptidão agrícola e monitoramento da bananicultura na região de Sobradinho, Distrito Federal. A abordagem metodológica possibilitou relacionar características ambientais, fatores edafoclimáticos e respostas espectrais da vegetação, permitindo uma análise espacial detalhada das condições que influenciam o desenvolvimento da cultura.

A caracterização ambiental da área de estudo evidenciou a importância dos componentes físicos da paisagem, como relevo, solo e hidrografia, na dinâmica produtiva da bananeira. A análise hipsométrica, de declividade e dos modelos derivados do terreno demonstraram que a configuração geomorfológica exerce influência direta sobre os processos de escoamento superficial, retenção hídrica e disponibilidade de água no solo, fatores essenciais para uma cultura caracterizada por elevada exigência hídrica e sensibilidade tanto ao déficit quanto ao excesso de umidade.

A utilização das médias históricas de temperatura, déficit hídrico, conteúdo de água no solo e percentual de argila para o Zoneamento de Aptidão Agrícola possibilitou avaliar as condições ambientais predominantes da região, indicando que a área apresenta aptidão moderada a favorável para o cultivo da banana, com condições térmicas adequadas, restrição hídrica moderada, solos de textura média a argilosa e boa capacidade de armazenamento hídrico.

A análise sazonal demonstrou que, apesar das condições anuais favoráveis, a dinâmica climática característica do Cerrado exerce influência significativa sobre o cultivo. Durante a estação seca, o déficit hídrico representa o principal fator limitante, sendo parcialmente condicionado pela posição topográfica e pela capacidade da paisagem em conservar umidade. Já na estação chuvosa, os modelos indicaram que a aptidão está associada ao equilíbrio entre

disponibilidade hídrica e eficiência de drenagem, evitando condições de saturação prejudiciais ao sistema radicular da bananeira.

Os índices espectrais derivados das imagens Sentinel-2 demonstraram potencial para representar a variabilidade espacial das condições gerais da cultura e do solo, associada a uma moderada correspondência espacial entre os padrões espectrais e os parâmetros agronômicos observados.

A análise estatística por Correlação de Pearson indicou associações mais expressivas entre os índices espectrais e variáveis estruturais da vegetação, com destaque para a relação entre NDVI e cobertura do solo, SAVI e influência da cobertura vegetal parcial, GNDVI com parâmetros relacionados ao desenvolvimento vegetativo e NDWI com a condição hídrica das plantas. Apesar das correlações apresentarem magnitudes baixas a moderadas, os resultados foram compatíveis com as limitações inerentes ao uso de sensores orbitais em cultivos heterogêneos e reforçaram sua utilização como indicadores indiretos das condições biofísicas da cultura.

Reconhece-se que o presente trabalho apresenta limitações metodológicas, especialmente relacionadas à construção dos modelos de aptidão sazonal que integram múltiplos componentes da paisagem. As ponderações aplicadas nas análises multicritério por meio de álgebra de mapas representam aproximações baseadas na influência relativa dos fatores ambientais, demandando aprofundamento bibliográfico e validações complementares para o refinamento dos pesos atribuídos às variáveis. Além disso, destaca-se a limitação associada à escala espacial da análise, considerando as dimensões reduzidas do talhão agrícola em relação à resolução espacial dos sensor orbital utilizado - Sentinel-2, o que pode influenciar a representação da variabilidade intra-área.

Apesar dessas limitações, conclui-se que a integração entre dados climáticos, modelos digitais de elevação, atributos geomorfométricos, informações pedológicas, imagens orbitais e levantamentos agronômicos de campo constitui uma abordagem robusta para avaliação da aptidão agrícola e monitoramento espacial da bananicultura. Essa metodologia amplia as possibilidades de aplicação de ferramentas de agricultura de precisão em pequenas propriedades rurais, fornecendo subsídios para o planejamento agrícola, manejo localizado dos recursos naturais e tomada de decisão baseada em dados geoespaciais.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; RAES, D.; SMITH, M. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO, 1998. (FAO Irrigation and Drainage Paper, 56).
- BEVEN, K. J.; KIRKBY, M. J. A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. *Hydrological Sciences Bulletin*, v. 24, n. 1, p. 43–69, 1979.
- BORGES, A. L.; SOUZA, L. da S. (ed.). O cultivo da bananeira. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2004.
- BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. Portarias do Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura da banana. Brasília, DF: MAPA, 2023.
- CALABIANQUI, R.; FERRARI, J. L.; SANTOS, A. R.; OLIVEIRA, M.; SOUZA, C. Mapeamento e Zoneamento Agrícola de Risco Climático para cafeicultura nos assentamentos rurais da Microrregião do Caparaó – ES. Alegre, ES, 2025.
- CHORLEY, R. J. *Geomorphology*. London: Methuen, 1964.
- COHEN, J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
- DOORENBOS, J.; KASSAM, A. H. Yield response to water. Rome: FAO, 1979. (FAO Irrigation and Drainage Paper, 33).
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Sistema orgânico de produção para a cultura da banana. Cruz das Almas, BA: Embrapa, 2025.
- GAO, B. C. NDWI — A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water. *Remote Sensing of Environment*, v. 58, p. 257–266, 1996.
- GITELSON, A. A.; KAUFMAN, Y. J.; MERZLYAK, M. N. Use of a green channel in remote sensing of global vegetation. *Remote Sensing of Environment*, v. 58, p. 289–298, 1996.
- HENGL, T.; DE JESUS, J. M.; HEUVELINK, G. B. M.; et al. SoilGrids250m: Global gridded soil information based on machine learning. *PLoS ONE*, v. 12, n. 2, e0169748, 2017.

- HUETE, A. R. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). *Remote Sensing of Environment*, v. 25, p. 295–309, 1988.
- HUETE, A.; DIDAN, K.; MIURA, T.; RODRIGUEZ, E. P.; GAO, X.; FERREIRA, L. G. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, v. 83, p. 195–213, 2002.
- JENSEN, J. R. *Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective*. 4. ed. Boston: Pearson, 2015.
- MALCZEWSKI, J. *GIS and multicriteria decision analysis*. New York: John Wiley & Sons, 1999.
- MIOTTI, A. A.; COSTA, M. C. G.; FERREIRA, T. O.; ROMERO, R. E. Profundidade e atributos físicos do solo e seus impactos nas raízes de bananeiras. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, 2013.
- MOORE, I. D.; GRAYSON, R. B.; LADSON, A. R. Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological, and biological applications. *Hydrological Processes*, Chichester, v. 5, n. 1, p. 3–30, 1991.
- RENNÓ, C. D.; NOBRE, A. D.; CUARTAS, L. A.; SOARES, J. V.; HODNETT, M. G.; TOMASELLA, J.; WATERLOO, M. J. HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: mapping terra-firme rainforest environments in Amazonia. *Remote Sensing of Environment*, v. 112, n. 9, p. 3469–3481, 2008.
- ROUSE, J. W.; HAAS, R. H.; SCHELL, J. A.; DEERING, D. W. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In: *EARTH RESOURCES TECHNOLOGY SATELLITE-1 SYMPOSIUM*, 3., 1973, Washington. *Proceedings...* Washington, DC: NASA, 1974. p. 309–317.
- SANS, L. M. A. et al. *Modelagem agrometeorológica aplicada ao zoneamento agrícola*. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2001.
- SANTOS, A. R. Aula 01 – Apresentação do curso Zoneamento Agroclimático no QGIS (ZA-QGIS). *Mundo da Geomática*, 2020. 1 vídeo (10 min 28 s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eXXmQw3RRTQ>. Acesso em: 12 maio 2026.

SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. Á. de; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A. de; ARAÚJO FILHO, J. C. de; OLIVEIRA, J. B. de; CUNHA, T. J. F. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2018.

TUCKER, C. J. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, v. 8, p. 127–150, 1979.

TUREK, M. E.; POGGIO, L.; BATJES, N. H.; ARMINDO, R. A.; DE JONG VAN LIER, Q.; DE SOUSA, L.; HEUVELINK, G. B. M. Global mapping of volumetric water retention at 100, 330 and 15000 cm suction using the WoSIS database. *International Soil and Water Conservation Research*, v. 11, n. 2, p. 225–239, 2023.